

População imunizada versus aumento de casos: cenário europeu

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), foram confirmados até o dia 5 de novembro de 2021, 248.467.363 casos, e 5.027.183 óbitos em todo o mundo. Somente na Europa foram confirmados 78.188.551 infecções e 1.445.109 óbitos.

A primeira vacina contra Covid-19 foi aplicada no Reino Unido, em 8 de dezembro de 2020. No final do mesmo mês, a vacinação foi estendida para o restante do continente europeu e América do Norte. Até o dia 5 de novembro de 2021, foram aplicadas 7.027.377.238 doses de vacinas em todo o mundo.

Somente na Europa, foram aplicadas 1.038.043.336 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 540.963.821 doses (57,9%) correspondentes à primeira aplicação e 488.150.311 doses relativas à segunda aplicação.

Em meados de 2021, com o avanço da vacinação, a tendência de queda do número de infecções e intensa política de testagem, observou-se uma flexibilização das medidas de isolamento social na Europa e retomada das atividades cotidianas.

Contudo, meses depois, a velocidade de contágio no continente europeu passou a aumentar significativamente.

No início de novembro de 2021, observa-se que, de cada 100 infecções pelo novo coronavírus registradas em todo o mundo, mais de 62 foram relatadas em países da Europa, registrando em torno de um milhão de novas infecções a cada 4 dias no continente.

Dentre os países europeus, a Alemanha tem apresentado um quadro preocupante nas últimas semanas. Já tendo registrado 4.766.379 infecções e 96.515 mortes desde o início da pandemia, agora a Alemanha registra, em média, 23.566 novas infecções por dia.

Pode-se observar no gráfico abaixo a recente tendência de crescimento na quantidade de casos novos na Alemanha nos últimos dias, tendo inclusive superado a média móvel brasileira em 17 de outubro de 2021.

Até 31 de outubro de 2021, foram aplicadas 109.906.183 doses de vacinas contra Covid-19 na Alemanha, sendo 57.730.378 de aplicações relativas à primeira dose e 52.175.805 relativas à segunda dose. 69,4% da população total se encontra vacinada com a primeira dose e 66,7% da população recebeu a vacinação completa.

Pode-se tomar a Alemanha como uma referência de interesse para a realidade brasileira. Apesar de mais de 65% da população alemã já estar completamente imunizada contra Covid-19, observa-se uma nova tendência de aumento do número de casos. Isto pode estar relacionado ao relaxamento precoce das medidas de isolamento social quando a população ainda não atingiu um grau suficiente de imunização.